

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТА В СУДЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ

Эркинова Муслима

Магистр направления «Адвокатская деятельность»

Ташкентский государственный юридический университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17446637>

Аннотация. Цель статьи — исследовать теоретические основы участия адвоката в судебном процессе, а также рассмотреть его роль и функции в рамках судебного разбирательства. В работе анализируются научные подходы и правовые концепции, определяющие участие адвоката в процессе, его влияние на исход дела, а также проблемы, связанные с правовым регулированием адвокатской деятельности в судебной системе. Особое внимание уделяется независимости адвоката, его взаимодействию с судом и сторонами процесса, а также его обязанностям по защите прав клиента. Статья направлена на улучшение понимания роли адвоката в современном судебном процессе и предлагает рекомендации по совершенствованию института адвокатуры.

Ключевые слова: адвокат, судебный процесс, правовой статус адвоката, защита прав, судебное разбирательство, участие защитника, роль адвоката, адвокатская деятельность, правовое регулирование, права клиента, судебная защита, процессуальные права, адвокатская этика, правовая помощь.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF A LAWYER'S PARTICIPATION IN THE
COURT PROCEDURE

Abstract. The purpose of the article is to explore the theoretical foundations of the participation of a lawyer in the trial, as well as to consider his role and functions within the framework of the trial. The work analyzes scientific approaches and legal concepts that determine the participation of a lawyer in the process, his influence on the outcome of the case, as well as problems related to the legal regulation of advocacy in the judicial system. Particular attention is paid to the independence of the lawyer, his interaction with the court and the parties to the process, as well as his responsibilities to protect the rights of the client. The article is aimed at improving the understanding of the role of the lawyer in the modern judicial process and offers recommendations for improving the institution of advocacy.

Key words: lawyer, trial, legal status of lawyer, protection of rights, trial, participation of defense counsel, role of lawyer, advocacy, legal regulation, client rights, judicial protection, procedural rights, lawyer ethics, legal assistance.

ВВЕДЕНИЕ

Современная правовая система требует постоянного пересмотра и адаптации механизмов защиты прав и интересов участников судебного процесса. Одной из ключевых фигур в этом процессе является адвокат, чья роль значительно возросла в последние десятилетия. Адвокатская деятельность охватывает все стадии судебного разбирательства, от подготовки до обжалования решений. Важно, чтобы правовой статус адвоката и его участие в процессе были четко урегулированы, что позволит гарантировать защиту прав клиента и эффективность судебного разбирательства.

Oktabr, 2025-Yil

Немаловажным является вопрос правового статуса адвоката, который должен быть четко и недвусмысленно урегулирован на законодательном уровне. Существование таких правовых норм не только позволяет адвокатам эффективно выполнять свою роль в качестве защитников интересов клиентов, но и способствует повышению доверия к судебной системе в целом. Адвокат, будучи независимым участником процесса, обязан соблюдать профессиональную этику, а также отвечать за обеспечение правовой помощи в рамках действующих норм. Важно, чтобы правовой статус адвоката в процессе судебного разбирательства был защищен и гарантирован, что позволит создать условия для справедливого и беспристрастного рассмотрения дела.

Адвокатская деятельность становится неотъемлемой частью правовой системы, и ее влияние распространяется не только на процессуальные аспекты, но и на развитие всей судебной практики. Расширение полномочий адвокатов, их участие на всех стадиях судопроизводства, а также возможность оказывать влияние на подготовку законопроектов, направленных на совершенствование законодательства, подчеркивают важность их роли в правовом государстве. Таким образом, адвокат не только защищает интересы конкретного клиента, но и способствует улучшению правовой системы и защите прав граждан в целом.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данной статьи применялись различные методы научного познания, направленные на всестороннее исследование роли адвоката в судебном процессе. Для анализа были использованы как общенаучные методы (диалектический, системный подход, метод контент-анализа, сравнительный анализ, классификация), так и специализированные методы (формальноюридический, сравнительно-правовой, системно-структурный, описательноаналитический, статистический, исторический). Эти методы позволили глубже понять специфику участия адвоката на разных стадиях судебного процесса, выявить особенности правового статуса защитника и предложить пути совершенствования его роли в судебной системе. Для более точного анализа нами были исследованы основы участия адвоката в конкретном уголовном судопроизводстве.

УЧАСТИЕ АДВОКАТА В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ

В данной статье рассматриваются проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства, которые являются предметом многолетнего научного обсуждения в области уголовного процесса. Причины активной дискуссии связаны с рядом сложностей, таких как пробелы и неточности в законодательстве, неоднозначное толкование норм права, а также различия в их применении на практике.

В рамках исследований в нескольких научных трудах¹ были разработаны понятия «участник уголовного судопроизводства», его правовой статус, а также категории «обеспечение прав» и «средства обеспечения прав»². Также были исследованы законодательные и теоретические аспекты применения этих средств в научных работах

¹ Лазарева В. А. Уголовный процесс как способ защиты прав и свобод человека и гражданина (назначение уголовного судопроизводства) // Lex Russica (Русский закон). 2010. Т. 69, № 3. С. 540–550. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15189931>. EDN: <https://www.elibrary.ru/muklidd>.

² Лазарева В. А. О совмещении процессуальных статусов участников уголовного процесса // Уголовное право. 2022. № 3 (139). С. 68–79. DOI: https://doi.org/10.52390/20715870_2022_3_68. EDN: <https://www.elibrary.ru/hiizcr>

Oktabr, 2025-Yil

ученых, таких как: Петрухин³, Гаврилов⁴, Лазарева⁵, особенности их процессуального использования на различных стадиях уголовного судопроизводства. Большое внимание было уделено сравнительно-правовым исследованиям, в которых анализируется процессуальный статус участников в различных правовых системах.

Особое место заняли исследования, посвященные обеспечению таких ключевых прав, как право на защиту, получение квалифицированной юридической помощи⁶, запрет двойного осуждения за одно преступление, права потерпевшего и других. Таким образом, исследование подчеркнуло важность комплексного подхода к изучению и совершенствованию механизмов обеспечения прав участников уголовного процесса.

Процесс реформирования адвокатуры в Узбекистане после распада Советского Союза и обретения независимости был следующим: до 1997 года в Узбекистане адвокатская деятельность регулировалась положениями советского законодательства, которые были одинаковыми для всех бывших советских республик. Однако с момента независимости Узбекистана начались изменения, и в 1992 году в Конституции Республики Узбекистан был закреплён правовой статус адвокатуры, что стало основой для дальнейших реформ.

Как следствие, в 1996 году был принят Закон «Об адвокатуре», который стал важным шагом в реформировании этой сферы⁷. В 1998 году был принят Закон «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов», который продолжил развитие и защиту прав адвокатов, обеспечив правовые гарантии для их деятельности и социальной защиты⁸. Эти законы стали основой современного правового регулирования адвокатуры в Узбекистане, установив новые принципы и гарантии для адвокатов.

Законодательная регламентация адвокатуры в Узбекистане, установила правовую основу для организации и функционирования адвокатской деятельности. В Законе «Об адвокатуре» адвокатура определена как отдельный правовой институт гражданского общества, что подчеркивает ее важную роль в правовой системе страны. Закон устанавливает нормы, регулирующие организационные формы и виды адвокатской деятельности, а также процесс получения адвокатского статуса.

Необходимо также акцентировать внимание на процессуальных правах адвоката, который оказывает квалифицированную юридическую помощь в уголовном судопроизводстве. Адвокат выполняет ключевую правовую и социальную функцию, обеспечивая защиту интересов граждан, вовлеченных в уголовный процесс.

³ Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе: монография. Москва: Наука, 1989. 256 с.

⁴ Гаврилов Б. Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства // Публичное и частное право. 2010. № 4 (8). С. 110–162. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16335526>. EDN: <https://www.elibrary.ru/ntmfup>.

⁵ Лазарева В. А. О совмещении процессуальных статусов участников уголовного процесса // Уголовное право. 2022. № 3 (139). С. 68–79. DOI: https://doi.org/10.52390/20715870_2022_3_68. EDN: <https://www.elibrary.ru/hiizcr>

⁶ Ревина И. В., Пашутина О. С., Чеботарева И. Н. Способы реализации отказа от права на юридическую помощь в сфере уголовного судопроизводства // Адвокатская практика. 2022. № 1. С. 24–29. DOI: <https://doi.org/10.18572/1999-4826-2022-1-24-29>. EDN: <https://www.elibrary.ru/xnsgjv>.

⁷ <https://lex.uz/docs/58372>

⁸ <https://lex.uz/docs/1321>

Понятие квалифицированной юридической помощи широко используется как в судебной практике, так и в научной литературе.

В научной среде активно обсуждаются вопросы, связанные с порядком вступления адвоката в уголовное судопроизводство, объемом его полномочий и способами их реализации в ходе процесса. Существенное внимание уделяется также проблемам уровня доверия к адвокатам как со стороны государства и должностных лиц, так и со стороны их подзащитных. Кроме того, важным аспектом является соблюдение принципа конфиденциальности, который гарантирует защиту адвокатской тайны и обеспечивает свободное общение адвоката с подзащитным. Эти и другие вопросы продолжают оставаться предметом дискуссий и исследований в области уголовного процесса.

Анализ показывает, что роль адвоката в судебной системе обусловлена необходимостью соблюдения принципов состязательности и равенства сторон. Это включает в себя обеспечение прав клиента на юридическую защиту и равный доступ к правосудию.

Сравнение отечественных и зарубежных теорий выявило различия в правовых подходах к организации адвокатской деятельности. В странах континентальной системы права адвокат играет ключевую роль в процессе доказательства, начиная с предварительного следствия до вынесения судебного решения. В странах общего права акцент делается на активное участие адвоката в судебных дебатах и перекрестных допросах.

Было установлено, что эффективность адвокатской деятельности во многом зависит от уровня процессуальных прав, предоставленных адвокату на различных стадиях судебного разбирательства. В системах с высоким уровнем состязательности и независимости адвоката наблюдается более высокий уровень защиты прав клиента и объективности судебных решений.

Также исследование показало, что для повышения эффективности судебного процесса необходимо совершенствование механизмов правового регулирования деятельности адвоката.

Это включает внедрение стандартов, обеспечивающих доступ адвоката к доказательствам, его участие в подготовке и подаче процессуальных документов, а также формирование равных условий для защиты интересов клиента на всех стадиях судебного процесса.

Существует ряд практических проблем, с которыми сталкиваются адвокаты в ходе своей профессиональной деятельности в уголовном процессе. Эти проблемы включают как формальные, так и процедурные препятствия, затрудняющие полноценную реализацию адвокатами своих процессуальных прав и обязанностей. Среди них — случаи утраты дополнений и замечаний к протоколам следственных действий, что лишает защиту возможности исправить возможные ошибки или дополнить важные детали.

Кроме того, адвокатам нередко предоставляется недостаточно времени для ознакомления с материалами уголовного дела, что ограничивает их возможности для подготовки эффективной защиты. Также отмечаются случаи злоупотребления процессуальными полномочиями, например, требования неоднократного получения ордеров для встреч с подзащитным в следственном изоляторе, что препятствует нормальной коммуникации между адвокатом и клиентом.

Oktabr, 2025-Yil

Ситуация усугубляется отсутствием четкого законодательного регулирования свидетельского иммунитета адвокатов. Это создает угрозу их привлечения в качестве свидетелей, что потенциально нарушает принцип конфиденциальности и может привести к разглашению информации, полученной в рамках профессиональных отношений. Все эти проблемы свидетельствуют о необходимости реформирования нормативно-правовой базы для более надежной защиты прав адвокатов и их подзащитных в уголовном судопроизводстве.

Перечисленные проблемы приобрели системный характер, что вынудило законодателя обратить внимание на необходимость усиления защиты процессуальных прав адвокатов. Для решения этих вопросов был предпринят значимый шаг — создание палаты адвокатов. Этот институт призван обеспечить защиту профессиональных интересов адвокатов, укрепить их статус и гарантировать соблюдение их процессуальных прав.

Палата адвокатов Республики Узбекистан была учреждена в 2018 году, став преемником Ассоциации адвокатов Узбекистана и её региональных отделений. Её создание основывалось на постановлении Учредительной конференции, что ознаменовало важный этап в развитии адвокатуры страны. На сегодняшний день Палата объединяет 14 территориальных управлений, что позволяет эффективно координировать работу адвокатов в различных регионах и обеспечивать их поддержку.

Далее рассмотрим, как Палата адвокатов связана с участием адвоката в судебном процессе.

Во-первых, согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов» от 12 мая 2018, проекты нормативноправовых актов, касающиеся адвокатской деятельности и судопроизводства, теперь обязаны проходить обязательное согласование с Палатой адвокатов⁹. Это означает, что мнение и позиции адвокатов, через их самоуправляющийся орган, должны учитываться при разработке законодательных актов, касающихся их профессиональной деятельности.

Более того после создания Палаты адвокатов произошли важные изменения, внесенные в законодательство Узбекистана за последние пять лет, которые касаются адвокатской деятельности, судебного процесса и прав адвокатов. Внесенные изменения направлены на укрепление роли адвокатов в судебной системе, улучшение защиты прав граждан и расширение их профессиональных возможностей. Основными из них являются:

- обязательное участие защитника: В законодательство было внесено требование о том, что защитник должен быть обязательным участником на всех этапах судебного рассмотрения уголовного дела, включая апелляционный и кассационный порядок. Это укрепляет права обвиняемых и обеспечивает более качественное представительство интересов сторон в суде.

- Институт адвоката свидетеля: В законодательстве был введен новый институт адвоката свидетеля. Это означает, что свидетели в судебных процессах могут участвовать в деле вместе с адвокатом, что предоставляет дополнительные гарантии прав свидетелей и повышает прозрачность и справедливость судебных процессов.

⁹ <https://lex.uz/docs/3731058>

Oktabr, 2025-Yil

• Полномочия адвоката по проведению расследования: Защитнику по уголовному делу было предоставлено право проведения адвокатского расследования, что усиливает его роль в поиске доказательств, опровергающих обвинения, и улучшает возможности для защиты клиентов.

• Включение доказательств от защитника: Законодательство теперь обязует включать в уголовное дело вещи и доказательства, предоставленные защитником, а также давать им правовую оценку. Это улучшает участие адвокатов в процессе сбора и анализа доказательств, что делает судебный процесс более сбалансированным.

• Расширение профессиональных возможностей адвокатов: Адвокаты получили право заниматься новыми видами деятельности, включая работу в качестве патентного поверенного, медиатора (посредника в разрешении споров), а также работать в юридической службе государственных органов, на договорной основе в организациях и государственных предприятиях. Также они могут работать судьями в третейских судах и международных арбитражах. Это расширяет спектр профессиональных возможностей адвокатов и дает им новые карьерные пути.

Эти изменения были направлены на улучшение правового положения адвокатов, повышение качества судебной защиты, а также на расширение прав и возможностей адвокатуры в Узбекистане.

Также стоит отметить шаги, предпринятые в Узбекистане для дальнейшего развития и укрепления института адвокатуры в рамках общего улучшения судебной системы, как часть реализации программ и мероприятий, направленных на совершенствование законодательства в стране.

Во-первых, хотелось бы упомянуть Указ Президента от 24 июля 2020 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия», который стал важным этапом в реформировании судебной системы, направленным на повышение эффективности правосудия и расширение прав граждан¹⁰. Одним из ключевых шагов стало введение с 18 февраля 2021 года в уголовных судах института предварительного слушания и предварительного закрепления показаний, что способствует улучшению судебного разбирательства и улучшению защиты прав обвиняемых.

Важно отметить, что в результате реализации указанных реформ было существенно расширено влияние адвокатов в судебных процессах. Указ Президента от 5 июля 2021 года «О мерах по совершенствованию судебно-экспертной системы в Республике Узбекистан» предоставил адвокатам возможность инициировать проведение экспертизы на договорной основе в государственных и частных судебно-экспертных организациях¹¹. Это право позволяет адвокатам запрашивать экспертные заключения, которые могут быть использованы в судебных разбирательствах, таким образом усиливая их роль в процессе подготовки и ведения дел.

УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ.

¹⁰ <https://lex.uz/docs/4910841>

¹¹ <https://lex.uz/docs/5491513>

Oktabr, 2025-Yil

В целях защиты прав граждан адвокаты участвуют в различных судах. В уголовных судах они участвуют в качестве защитников, а в гражданских и экономических судах - в качестве представителей и имеют статус участника процесса. Их права и обязанности четко определены в Гражданско-процессуальном и Экономическо-процессуальном кодексах Республики Узбекистан. Также права и обязанности адвоката отражены в Законе Республики Узбекистан «Об адвокатуре».

В целях защиты своих прав в судебном процессе юридические и физические лица устанавливают отношения с адвокатом на основании договора. Таким образом, представительство адвоката является договорным представительством.

В целях обеспечения своих прав и охраняемых законом интересов в суде доверяющее лицо, то есть истец или ответчик, поручает дело представителю по договору, основанному на добровольном представительстве. Профессиональная деятельность в качестве представителя в суде разрешена только адвокатам.

Согласно статье 91 Закона Республики Узбекистан «Об адвокатуре», адвокатская деятельность осуществляется на основании договора

(соглашения) об оказании юридической помощи, заключаемого между адвокатом и доверительным управляющим¹². Однако структура этого соглашения не дает автоматически адвокату права действовать в судебном процессе. Для представления адвоката в суде необходимы ордер и удостоверение адвоката.

Категорически запрещается требовать специальных разрешений (кроме адвокатского ордера и адвокатского удостоверения) или создавать иные искусственные препятствия в адвокатской деятельности. Это важная правовая гарантия свободного и беспрепятственного выполнения адвокатами своих обязанностей.

Среди правил, которые должен соблюдать адвокат в своей деятельности, - Правила профессиональной этики адвоката, утвержденные в качестве приложения к постановлению II конференции Палаты адвокатов Республики Узбекистан от 27 сентября 2013 года. Согласно этим правилам, адвокат должен придерживаться следующих принципов:

1. Категорически запрещается давать необоснованные обещания относительно результата работы или гарантировать возможность иным образом повлиять на него.

2. Прежде чем принять новое задание, он должен убедиться, что его выполнение не мешает выполнению предыдущего задания. Если существует вероятность конфликта между поручениями, адвокат не должен принимать такое поручение.

При этом адвокат, принявший поручение на участие в деле или сделке (договоре), не вправе отказаться от защиты доверяющего лица (охраняемого лица) по мотивам его неплатежеспособности, а Доверяющее лицо должно исполнять обязанности защитника до стадии подготовки и вынесения апелляционной жалобы на приговор суда по делу (лица, находящегося под защитой)¹³. Эти правила касаются деятельности адвоката в уголовном

¹² <https://www.lex.uz/acts/58372>

¹³ [https://nrm.uz/contentf?doc=549534_pravila_professionalnoy_etiki_advokatov_\(prilojenie_n_8_k_resheniyu_ii_konferencii_palaty_advokatov_ruz_ot_27_09_2013_g_\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://nrm.uz/contentf?doc=549534_pravila_professionalnoy_etiki_advokatov_(prilojenie_n_8_k_resheniyu_ii_konferencii_palaty_advokatov_ruz_ot_27_09_2013_g_)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)

Oktabr, 2025-Yil

судопроизводстве. В гражданском и хозяйственном судопроизводстве адвокат не обязан представлять интересы до стадии подготовки и подачи апелляционной жалобы.

Однако в случае вынесения незаконного решения с точки зрения лица, выразившего доверие (лица, находящегося под его защитой), как это определено статьей 4 Закона «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов»¹⁴, это решение определяется законом. Обязанность подачи официальной жалобы отмечается не только в уголовном судопроизводстве, но и во всех разбирательствах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате рассмотрения основных аспектов участия адвоката в судебном процессе можно сделать несколько выводов. Прежде всего, статус адвоката не ограничивается только его профессиональной ролью; он является участником уголовного судопроизводства и имеет специфические права и обязанности, связанные с данной сферой деятельности. Оказание квалифицированной юридической помощи в уголовном процессе требует от адвоката наличия глубоких отраслевых знаний и соблюдения всех процедурных норм, что способствует защите прав участников процесса и их эффективному представлению в суде. Взаимосвязь между правом на получение помощи и правами адвоката требует особого внимания, так как это взаимодействие лежит в основе правильного функционирования судебной системы и способствует соблюдению прав и интересов всех сторон.

Также следует отметить, что право на квалифицированную юридическую помощь может быть подвергнуто неправомерным ограничениям, что подчеркивает важность наличия механизма уголовнопроцессуальных средств для его обеспечения. Эти средства необходимы для защиты прав и свобод граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство. Право на защиту должно быть не только закреплено на законодательном уровне, но и защищено через механизмы, направленные на предотвращение нарушения прав адвокатов и их клиентов.

Важно учитывать и обязанность адвоката предоставлять квалифицированную помощь, а также ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, что делает участие адвокатов в судебных процессах критически важным для поддержания правопорядка и справедливости в обществе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(руководящей литературы, нормативных материалов, основных учебников и учебных пособий, электронных образовательных ресурсов).

1. Учебная литература, диссертации, авторефераты и пособия
- 1.1. Лазарева В. А. Уголовный процесс как способ защиты прав и свобод человека и гражданина (назначение уголовного судопроизводства) // Lex Russica (Русский закон). 2010. Т. 69, № 3. С. 540–550. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15189931>. EDN: <https://www.elibrary.ru/muklidd>.
- 1.2. Лазарева В. А. О совмещении процессуальных статусов участников уголовного процесса // Уголовное право. 2022. № 3 (139). С. 68–79. DOI: https://doi.org/10.52390/20715870_2022_3_68. EDN: <https://www.elibrary.ru/hiizcr.15>

¹⁴ <https://lex.uz/docs/1321>

Oktabr, 2025-Yil

- 1.3. Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе: монография. Москва: Наука, 1989. 256 с.
- 1.4. Гаврилов Б. Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства // Публичное и частное право. 2010. № 4 (8). С. 110–162. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16335526>. EDN: <https://www.elibrary.ru/ntmfup>.
- 1.5. Аширбекова М. Т. Права и законные интересы потерпевшего: общее и особенное в нормативном обеспечении // Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства: монография / М. Т. Аширбекова, В. М. Быков, И. С. Дикарев [и др.] / под ред. Н. С. Мановой. Москва: Проспект, 2016. 192 с. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24905002>. EDN: <https://www.elibrary.ru/uyzxeh>.
- 1.6. Ревина И. В., Пашутина О. С., Чеботарева И. Н. Способы реализации отказа от права на юридическую помощь в сфере уголовного судопроизводства // Адвокатская практика. 2022. № 1. С. 24–29. DOI: <https://doi.org/10.18572/1999-4826-2022-1-24-29>. EDN: <https://www.elibrary.ru/xnsgjv>.
- 1.7. Tarallo A. About Disorder in the «cuisine interne» of Mihalache Grand Chamber Judgment: Some Reasons for a Radical Change of Approach in ne bis in idem Issues // Criminal Law Forum. 2021. Vol. 32. P. 317–335. DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s10609-021-09416-2>.
- 1.8. Татьяна Л. Г. Право на защиту или право на оказание квалифицированной юридической помощи как принципы уголовного судопроизводства // Юго-Западный юридический форум: сб. науч. тр. Юго-Западного юридического форума, посвященного 30-летию юридического факультета Юго-Западного государственного университета. Курск: Юго-Западный гос. ун-т. 2021. Вып. 1. С. 505–508. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47223092>. EDN: <https://elibrary.ru/yuqjiw>.
- 1.9. Карпушов М. А. О проблеме оказания квалифицированной и иной юридической помощи представителями по соглашению в уголовном судопроизводстве // Адвокатская практика. 2020. № 1. С. 41–45. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42433138>. EDN: <https://elibrary.ru/jmwyao>.
- 1.10. Хмыров Р. В. Полномочия представителя Адвокатской палаты в уголовном судопроизводстве // Адвокатская практика. 2022. № 2. С. 12–
15. DOI: <https://doi.org/10.18572/1999-4826-2022-2-12-15>. EDN: <https://elibrary.ru/zvdzgp>.
- Электронно-образовательные ресурсы.
- 2.1 <http://www.lex.uz>
- 2.2 <https://www.norma.uz/>
- 2.3 <https://kadrovik.uz/>